

ENKELE PRAKTISCHE PROBLEMEN BIJ DE RESERVE ASSURANTIE EIGEN RISICO

door Drs. D. Brüll

In artikel 10 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 wordt aan de ondernemers, die regelmatig boekhouden, de bevoegdheid verleend om ten laste van hun fiscale winst te reserveren „tot dekking van risico's, welke plegen te worden verzekerd, doch niet verzekerd zijn”. Aanvankelijk heeft slechts een beperkte groep van contribuabelen van deze faciliteit gebruik gemaakt. Aan het streven naar het met deze reservering te bereiken belastinguitstel stond de ministeriële opvatting in de weg (resolutie B 8504), dat

- a) de reserveringsbevoegdheid slechts aan die bedrijven toekomt, waar met betrekking tot het risico de wet der grote getallen werkt en die dus als het ware een (verantwoorde) eigen verzekeringsafdeling kunnen hebben;
- b) met reserveren niet op een willekeurig tijdstip mag worden begonnen, zodat, wie niet terstond bij de invoering der faciliteit in 1946 c.q. 1947 hiervan gebruik maakte, slechts bij aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid als bedoeld in art. 7 (1) I.B. tot reservevorming mocht overgaan.

Nadat de H.R. in resp. BNB 1955/63 en BNB 1959/45 beide standpunten had verworpen, rees bij vele ondernemers de vraag, of zich wellicht ook in hun bedrijf ongedekte risico's voordoen, waarvoor een assurantiereserve is toegestaan. Er werden verschillende rechterlijke uitspraken uitgelokt, die zich vrijwel uitsluitend met de aard van het risico en dus met de principiële reserveringsbevoegdheid bezig houden.

Bedoelde jurisprudentie heeft betrekking op het enige tekstuele aanknopingspunt, dat de wet oplevert: het moet gaan om risico's, die *plegen* te worden verzekerd. Er moet met andere woorden een verzekeringsgewoonte bestaan.

Toch biedt het dozijn uitspraken weinig houvast. Grotendeels gaat het om feitelijke beslissingen der Hoven omtrent hetgeen in een bepaalde branche usance is, waarbij dan binnen de bedrijfstak nog wordt vergeleken met ondernemingen van dezelfde grootte en uit dezelfde streek. De uitspraak, dat het in slagerijbedrijven gewoonte is om tweedehands bedrijfswagens slechts tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren (Hof Arnhem, 28/1/1960 no 316/'59) roept onmiddellijk de vraag op, hoe of het wel bij kruideniers gesteld is. Indien men de groep der te vergelijken ondernemers maar klein genoeg neemt, dan zal, bij gebrek aan vergelijkingsobjecten, van een gewoonte niet meer kunnen worden gesproken.

Het grootste bezwaar in deze materie is wel het feit, dat de ondernemer de usance aannemelijk moet maken: in vele gevallen een onmogelijke taak. Nemen wij het geval, dat een contribuabele wil reserveren wegens ongedekt gelaten debiteuren-risico. Zijn concurrenten zullen hem denkelijk niet graag inlichten over hun eigen beleid, want hij zal niet alleen moeten weten, of zij zich plegen te verzekeren, doch ook of zij dit steeds doen, voor welke goederen en ten aanzien van welke landen. - Een andere bron zouden de verzekeringsmaatschappijen kunnen zijn. Zelfs als men echter, zoals bij de exportverzekering, praktisch slechts met één maatschappij te maken heeft, dan is een verklaring, dat zij dergelijke exporten pleegt te verzekeren, onvoldoende, enerzijds omdat het niet om haar verzekeringsgewoonte, doch om de gewoonte bij vergelijkbare exporteurs gaat (BNB 1961/45),

anderzijds, omdat zij doorgaans niet weet, in hoeverre de bij haar verzekerden in de zin van art. 10 I.B. met de vrager vergelijkbaar zijn, hoe groot de kring der niet-verzekerden is - nog afgezien van de vraag, of zij bereid zou zijn heel wat werk te verzetten ten behoeve van iemand, die zich juist *niet* wil verzekeren.

Daartegenover staat de inspecteur, die de reserve meent te moeten weigeren, in een vrij gemakkelijke situatie. Indien zijn inspectie onvoldoende vergelijkingsmateriaal mocht opleveren, dan kan hij een beroep doen op de fiscale inlichtingendienst. Typierend is het volgende geval: een exporteur, die op collegiale voet met zijn concurrenten stond, speelde het klaar om een lijstje van met name genoemde bedrijven over te leggen, die tegen hun export-debiteuren-risico's verzekerd waren. Na enige tijd reageerde de inspecteur met een groter aantal ¹⁾ - vanwege het ambtsgeheim niet met name genoemde - bedrijven, die niet verzekerd waren. Wie daarna toch door wil zetten, zal, zoals een belastingconsulent deed, een zelfstandige enquête moeten houden, i.c. bij alle in de beroepenlijst van de woonplaats van zijn client voorkomende autoverhuurbedrijven, gespecificeerd naar aantal wagens en „eigen schade”.

Bij dit onderwerp trekt nog een punt de aandacht: maatschappelijke gewoonten mogen taai zijn, bedrijfseconomische gewoonten, die hoe langer hoe meer in het rationele vlak liggen, zijn dynamisch. En het geval deed zich voor, dat ten tijde van het proces reeds de verzekeringsgewoonte heerste, die tijdens het belastingjaar nog ontbrak (BNB 1958/220)! Theoretisch zou dus elk jaar opnieuw van de ondernemer bewijs kunnen worden gevraagd.

Is de ondernemer door deze barrière heengebroken, dan staat hij voor de vraag van opbouw en afbraak der reserve. Deze vraag is daarom zo moeilijk te beantwoorden, omdat de wetstekst zwijgt en de *passé-partout* voor de jaarwinst, goed koopmansgebruik, hier evenmin uitkomst kan bieden. De reserve immers stelt juridisch noch bedrijfseconomisch een verplichting voor, doch vrij besteedbaar vermogen van de ondernemer. Wel zal hij, indien hij naar een verantwoorde kostprijsberekening streeft, de door het niet-verzekeren bespaarde premie, in zoverre in zijn branche een verzekeringsgewoonte heerst, in zijn kostprijs tot uitdrukking brengen, doch slechts om aan het einde van het boekjaar het saldo van besparingen en schaden als incidentele bate of last in de resultatenrekening op te nemen. Dat het hiernaast verstandig is om *uit* de winst bedragen te reserveren voor eventuele toekomstige calamiteiten, raakt uiteraard de bepaling *van* de winst niet. ²⁾

Men zou verwachten, dat nu wet en goed koopmansgebruik zwijgen een overvloedige jurisprudentie de dynamiek der assurantiereserve beheerst. Niets is minder waar. Voor zover mij bekend zijn er slechts twee arresten, die op dit onderwerp betrekking hebben, nl. BNB 1955/62 en BNB 1956/182. Het eerste arrest bepaalt, dat jaarlijks de bespaarde *bruto*-premie gereserveerd mag worden; het tweede, dat ook bij aanwezigheid van bijzondere risico's de jaardotatie niet hoger dan deze bruto-premie mag zijn.

¹⁾ Bij welk percentage begint een gewoonte? D. A. M. Meeles (Belastingbeschouwingen febr. 1959, Winst 7) spreekt van een „rekbaar criterium . . . dat varieert tussen „meer dan de helft” tot „nagenoeg geheel””. Zou echter een aanzienlijk aantal niet reeds voldoende zijn om van „plegen” te mogen spreken? De zienswijze van het Haagse Hof (21-6-1963), dat 30% voldoende is, heeft de staatssecretaris voor cassatie voorgedragen (zie omslag BNB 1963 No. 16).

²⁾ Deze zeer summiere opmerking doet niet aan alle gevallen recht. In mijn artikel in Weekblad voor Fiscaal Recht 4439 ben ik op dit aspect nader ingegaan.

Hier ligt een punt, waarbij wel onderscheiden dient te worden tussen risico's en verplichtingen. Verplichtingen n.l. zijn op nettobasis te passiveren. Het schoolvoorbeeld voor de laatste zijn de verplichtingen, die uit toegekende en in eigen beheer gehouden pensioenaanspraken plegen voort te vloeien.³⁾ Ook de meeste garantieverplichtingen behoren tot deze categorie. Zo zal een fabrikant van emballagemateriaal moeten instaan voor de deugdelijkheid van zijn product; twijfelt hij daaraan en is er een reële kans dat hij aangesproken wordt, dan zal hij een voorziening op netto-basis mogen treffen. Is hij echter tevens aansprakelijk voor tengevolge van de ondeugdelijke verpakking aan de inhoud toegebrachte schade, dan mag hij, gesteld dat een verzekeringsgewoonte bestaat, de bespaarde brutopremie reserveren.

Indien in een bepaalde bedrijfstak verplichtingen, die uit reeds bestaande rechtsverhoudingen plegen te ontstaan, ook verzekerd plegen te worden, heeft dan de ondernemer de keuze tussen passivering van de getaxeerde aanspraken en reservevorming? Schot meent van wel⁴⁾ en indien het gelijk aan zijn zijde is, wordt de ondernemer voor een fiscale beleidsbeslissing gesteld, die in sommige gevallen van grote betekenis kan zijn. Behalve het verschil tussen 'bruto en netto' komen n.l. nog andere factoren in het geding. In de eerste plaats zijn voorzieningen wegens latente verplichtingen aan een bestendige gedragslijn gebonden (zie BNB 1958/105, waarin ook bedoelde keuzemogelijkheid om een hoek komt kijken). In de tweede plaats - en materieel is dit doorgaans veel belangrijker - is een voorziening slechts mogelijk, indien een redelijke kans bestaat, dat men wordt aangesproken (o.a. BNB 1953/1 en 6). Een aannemer b.v., op wiens garantieverplichting nimmer een beroep is gedaan, zal geen voorziening ten laste van zijn fiscaal resultaat kunnen treffen vòòrdat een claim is ingediend en dan nog slechts voor dit incidentele geval; en toch zal reeds één schadevergoedingsactie na vele jaren, waarin alles goed liep, een enorm verlies kunnen veroorzaken. Juist bij dergelijke onberekenbare latenties kan, indien er een verzekeringsgewoonte bestaat, de assurantiereserve uitkomst brengen. Zij kan zelfs over haar doel heenschieten. De producent, die zijn werkzaamheden nauwgezet verricht en hierdoor slechts een geringe kans maakt om aangesproken te worden, zal wel nimmer een garantieverplichting mogen passiveren. Indien hij echter een assurantiereserve mag vormen, dan kan hij jaarlijks de bruto-premie reserveren - een premie, die mede op ervaringen met minder nauwgezette collega's is gebaseerd.

Ik ga nu voorbij aan enkele problemen, die zich in de praktijk slechts sporadisch zullen voordoen, zoals de bestendigheid der dotering en willekeurige opheffing der reserve, temeer, waar de zienswijze van de H.R. nauwelijks te gissen valt. Ik wil mij beperken tot enige punten, die telkens weer strijdpunt plegen te zijn en die voor de verschillende inspecties sterk afwijkend worden behandeld.

³⁾ Slechts terzijde zij opgemerkt, dat de leer van de H.R., dat slechts de netto pensioenpremie, d.w.z. exclusief kosten- en winsttopslag der Mij, gepassiveerd mag worden, in zijn algemeenheid onjuist voorkomt. De eigen kostprijs kan zeer wel tussen netto- en brutopremie in liggen.

⁴⁾ W. A. Schot in WfR 4548. Tekstueel staat zijn opvatting sterk, doch wetshistorisch zwak (zie het verschil tussen art. 10 lid 3, 1e en 2e oud I.B.). Dit zegt echter opzichzelf nog niet veel. Blijkens BNB 1955/132 heeft de ondernemer bij uitgesteld onderhoud eveneens de keuze tussen een verhoogd afschrijvingspercentage en een kostenegaliseringsreserve. Het alternatief is logisch: het gaat hier immers om bepaling *van* de winst, zodat goed koopmansgebruik reeds een taxatie van de verplichtingen c.q. een waardecorrectie inhoudt.

1) Welke schade dient men ten laste der reserve te brengen? Uiteraard de schade, waarvoor men gereserveerd heeft. Toch is de kwestie niet zo eenvoudig als het lijkt. In de eerste plaats dient nagegaan te worden, welke schade de gereserveerde premie gedekt zou hebben. Schade, waarvoor niet gereserveerd is, behoort niet ten laste der reserve te komen. Is b.v. een autoverhuurbedrijf gedekt tegen W.A.-schade met een eigen risico van f 50,—, dan behoort eigen W.A.-schade niet ten laste van een eventuele reserve voor casco-schade te komen.

Bij de autoverhuurder laten zich ook enkele andere vraagstukken demonstreren. Veelal is de reden van onverzekerd laten van casco-schade, dat men deze in eigen bedrijf (goedkoper) laat herstellen. Indien nu een schade is opgetreden, waarvoor een verzekeringsmaatschappij op basis van de gereserveerde premie f 300,— zou uitbetalen, zijnde f 350,— getaxeerde schade en f 50,— eigen risico, maar de ondernemer herstelt de schade voor f 200,—, is dan de (fiscale) journaalpost:

Reserve	f 300,—	of	
V. & W.	„ 50,—	Reserve	f 150,—
aan materiaal etc.	f 200,—	V. & W.	„ 50,—
aan V. & W.	„ 150,—	aan materiaal etc.	f 200,—

Het komt mij voor, dat theoretisch de eerste oplossing de juiste is. Nu de brutopremie gereserveerd was, zal ook de bruto-schade ten laste der reserve moeten komen. Het verschil (ondernemersloon, winstopslag etc.) wordt bij het herstel gerealiseerd. Om eenvoudighedsredenen is evenwel ook veel voor de tweede oplossing te zeggen. Bij het onverzekerd laten immers blijft schade-expertise doorgaans achterwege en is achteraf niet meer vast te stellen, hoeveel een Mij vergoed zou hebben. - Een middenweg zou zijn, om in dergelijke gevallen steeds de eigen kostprijs af te boeken, dus exclusief winstopslag. Deze mening staat Schot (t.a.p.) voor. Valt de kostprijs niet uit de boekhouding op te maken, dan wil hij deze als „onregelmatig” verwerpen, zodat de reserveringsbevoegdheid vervalft. Qua strekking zou hiervoor wel iets te zeggen zijn, doch bedacht mag worden, dat de H.R. de boekhoudeis zeer letterlijk opvat en slechts bij wijze van gunst (BNB 1960/132) een meer teleologische interpretatie is toegestaan. -

Nemen wij nu het geval, dat een verhuurder voor ieder van zijn 10 wagens gedurende 5 jaren telkens f 300,— heeft gereserveerd. Op een kwaad ogenblik heeft hij een total loss van f 5.000,—. Mag hij nu zeggen: voor déze wagen was nog slechts f 1.500,— gereserveerd, dus meer behoef ik ook niet ten laste der reserve te brengen? Dit zou mij geheel in strijd lijken met de aan de faciliteit ten grondslag liggende gedachte, dat de reserve ter winstegalitatie dient. De reserve staat tegenover het risico met betrekking tot het *complex* der wagens. Om dezelfde reden zal echter ook bij vervanging van een auto de hierop betrekking hebbende restant-reserve niet opgeheven behoeven te worden.

M.i. behoort deze redenering echter beperkt te blijven tot soortgelijke risico's. Is b.v. de assurantie-reserve i/z casco-schade uitgeput, dan behoort verdere schade niet te komen ten laste van b.v. een eveneens gevormde reserve i/z W.A.-schade of bedrijfsschade.

2) Wat is het plafond der reserve? Naarmate de reserves groeien blijkt deze vraag steeds meer tot een strijdpunt met de inspecties te worden. Ik zou daarom met nadruk op willen merken, dat de assurantie-reserve theoretisch geen plafond

heeft. Herhaaldelijk is betoogd ⁵⁾, dat het plafond ligt bij de som der vervangingswaarden der onverzekerde gelaten objecten en bij een groot aantal objecten zelfs aanzienlijk lager. Deze stelling is onjuist. Een ramp maakt ceteris paribus de kans op een tweede ramp niet kleiner; de total loss van een wagen kan binnen het jaar gevolgd worden door 2, 3 of meer total losses van vervangende wagens. In abstracto: er is geen volgtijdelijke samenhang der calamiteiten. Het zou in strijd zijn met de aan de assurantiereserve ten grondslag liggende gedachte der „risicoverdeling over een groot aantal jaren” (BNB 1956/182; juister zou zijn: lastenverdeling), om de reservevorming stop te zetten zonder dat vaststaat, dat toekomstige schaden beneden de bereikte omvang der reserve zullen blijven.

Deze veronderstelde mogelijkheid lijkt in tegenspraak met bovenvermelde stelling, dat een assurantiereserve geen plafond kan hebben. De paradox lost zich op indien men bedenkt, dat bij tal van risico's de ondernemer niet (geheel) onderworpen is aan de dictatuur der waarschijnlijkheidsberekening, doch deze met zijn beleid kan doorkruisen. Ik zou dit aan twee gevallen willen demonstreren:

- a) Een ondernemer exporteert naar een bepaald land en voert m.b.t. deze exporten een assurantiereserve i/z debiteurenrisico op. Indien de crediettermijn niet al te lang is, kan binnen afzienbare tijd een punt bereikt zijn, waarop de reserve even groot is als het uitstaande saldo. Daar schuilt niets abnormaals in, want b.v. een politieke omwenteling kan met één slag al zijn aanspraken illusoir maken. Indien zich echter zo een calamiteit voor mocht doen, mogen wij dan verwachten, dat onze ondernemer met zijn exporten rustig door zal gaan, zoals de toevalskromme veronderstelt? Uiteraard niet. Wellicht zal hij op beperkte schaal en onder betere garanties zijn exporten hervatten, maar zijn beleid zal er toch op gericht zijn om de herhaling van een dergelijk verlies te voorkomen. Bij zo'n situatie is het dus reëel om aan de reserve een plafond te stellen, dat niet ver boven het uitstaande debiteuren-saldo uitgaat.
- b) Een ondernemer, wiens goederen bij langdurig transport waardeloos worden, reserveert tegen stakingsrisico in zijn exportlanden. Door zijn agenten is hij echter zeer goed ingelicht omtrent de arbeidsrust ter plaatse. Het gevolg is, dat hij zich wél verzekert zodra het risico groot wordt en dat eigen schade nauwelijks voorkomt. De Verzekeringsmaatschappij evenwel heeft een vrijwel uniform tarief en omdat zij het ondernemersbeleid zeer wel kent, zal haar premie steeds hoog moeten zijn: zij weet, dat zij alleen de kwetsbare posten krijgt. Hierdoor weer is de bespaarde premie abnormaal hoog en stijgt de reserve tot bedragen, die in geen enkele verhouding tot de in de toekomst te verwachten en zelf te dragen schadegevallen staat. In de praktijk pleegt men in dergelijke gevallen dan ook met de inspectie een plafond af te spreken, b.v. de jaarreserveringen der laatste zes jaren zonder aftrek van schaden.

Deze voorbeelden stellen extreme gevallen voor. Doorgaans zal de invloed van het ondernemersbeleid minder sterk, althans minder doorzichtig zijn. Behalve wellicht in zeer sprekende situaties zou het mij daarom voor de winstbepaling voor de inkomstenbelasting juist voorkomen om de assurantiereserve nimmer aan een plafond te binden. Gelet op de beperkte duur van een mensenleven zal de fiscale claim op de reserve binnen afzienbare tijd tot realisatie komen. Om dezelfde reden echter acht ik daar, waar ondernemersbeleid het risico beïnvloedt, een

⁵⁾ O.a. W. A. Schot t.a.p., D. A. M. Meeles t.a.p., Fray in Weekblad der Belastingen 3854.

limitering der reserve voor de vennootschapsbelasting juist. Enerzijds is het onwenselijk, indien verteerbare winst voor onbepaalde tijd buiten de belastingheffing valt, anderzijds speelt bij de vennootschapsbelasting door het ontbreken der progressie winstegalitatie geen rol van betekenis. Waar echter invloed van het ondernemersbeleid ontbreekt, is een plafond der assurantiereserve niet op zijn plaats.

3) Verplichte opheffing der reserve. De assurantiereserve daalt ten gevolge van schadegevallen en een restant wordt uiterlijk bij bedrijfseinde, c.q. bij het overlijden van de ondernemer als overdrachts- of z.g. sterftewinst ⁶⁾ belast. Kan zich ook de situatie voordoen, dat de reserve tussentijds verplicht moet worden opgeheven? De wet kent (in art. 9) één zo'n geval: indien men ophoudt regelmatig boek te houden. Hiernaast worden nog drie gevallen in de literatuur vermeld:

- a) indien de verzekeringsgewoonte in de eigen branche is verdwenen;
- b) indien het risico verdwenen is omdat men het heeft ondergebracht;
- c) indien het risico voortaan niet meer in het bedrijf voorkomt.

Deze zienswijze wordt uit de ratio der faciliteit afgeleid. De wetstekst biedt geen enkel aanknopingspunt - hij schrijft slechts voor, dat in deze gevallen geen jaardotatie meer mag plaatsvinden - en omdat hij één geval van verplichte opheffing der reserve noemt, zou hieruit eerder een argument a contrario kunnen worden afgeleid. Het zou te ver voeren, om op de strekking der assurantiereserve in te gaan. Ik heb dit in WfR 4439 gedaan en volsta hier met enkele meer algemene opmerkingen over genoemde strijdpunten.

De drie gevallen hebben gemeen, dat een reserve, in vele jaren opgebouwd, in de winst van één jaar zou vallen, en wel van een jaar, waarmee deze „winst” geen verband houdt. Het is een verschijnsel, dat in fiscalibus meer voorkomt. Men denke b.v. aan de verkoop van een pand met een grote stille reserve. Dan is de winstneming echter òf het resultaat van beleidsdaden en vindt ook een daadwerkelijke realisatie, die belastingbetaling mogelijk maakt, plaats, òf, zo de afrekening buiten de wil van de ondernemer om geschiedt, heeft de wetgever in de I.B.-sfeer voorzieningen getroffen, hetzij dat hij het tarief matigt (overlijden, onteigening), hetzij dat hij een reserveringsbevoegdheid schept (vervangingsreserve). In casu is òf van een bedrijfsdaad in het geheel geen sprake (geval a) òf (gevallen b en c) de daad houdt slechts in, dat verdere dotaties niet meer nodig zijn. Bovendien is in alle drie gevallen de kans aanwezig, dat de bestemming, waarvoor de reserve is opgebouwd, slechts tijdelijk is weggevallen. Het sterkst spreekt dit bij de ondernemer, die zich slechts incidenteel, bij acuut risico, verzekert - en uit de praktijk is mij geen enkel voorbeeld bekend, waarin de inspecteur dan opheffing der reserve eiste - doch ook kan zich in de toekomst het thans verdwenen risico opnieuw voordoen of kan opnieuw een verzekeringsgewoonte ontstaan ⁷⁾. Waar voorts in het laatste geval het risico, waarvoor de reserve is gevormd, onverminderd blijft voortbestaan, lijkt mij een tussentijdse opheffing der reserve in elk geval strijdig met de strekking der faciliteit. Ook echter in de gevallen b en c eist m.i. de ratio van artikel 10 slechts dan een afrekening, indien redelijkerwijs vaststaat, dat én het risico niet opnieuw door het bedrijf gedragen zal worden én de reserve niet - zoals bij natuurlijke personen - toch binnen afzienbare tijd in de winst zal vallen.

⁶⁾ Dit in tegenstelling tot de ambtelijke leidraad, doch op grond van H.R. BNB 1958/130.

⁷⁾ Zie hierover S. Stoffer in WfR 4523.

Mag de rechter één bepaling voor I.B. en Vpb verschillend uitleggen? De H.R. blijkt hiertegen geen bezwaar te hebben en de wetstekst geeft hiertoe de mogelijkheid, door in art. 6 Vpb te bepalen, dat de jaarwinstbepaling volgens het Besluit Inkomstenbelasting voor de vennootschapsbelasting slechts geldt, voorzover niet „uit het verschil in wezen tussen den belastingplichtige en een natuurlijk persoon het tegendeel voortvloeit”.